

RAUF PARFI LIRIKASIDA TAKRIR SAN'ATINING TURLARI**Tog'aymurodov Malik Tog'aymurodovich**

Qarshi davlat universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Avaznazarov Odiljon Rahmatulloyevich**, PhD**Annotatsiya**

Klassik Sharq adabiyotida nimani yozishdan ko'ra qanday yozishga ko'proq diqqat qaratilgan. Ya'ni asarning poetika masalalariga, ayniqsa, asarni badiiy san'atlar bilan ziynatlashga jiddiy e'tibor qilingan. She'riy san'atlar ba'zida she'rga shaklan jilo bag'ishlasa, ba'zida ko'p va chuqur ma'noli fikrni qisqa, lo'nda ifodalashga, ba'zan esa ijodkor konseptsiyasini teran ifodalashga xizmat qiladi. Dastlab arab adabiyotshunosligida Nasr bini Hasan, Ibn Mu'taz, Qudama ibn Ja'far, forslarda Umar Roduyoniy (73 ta she'riy san'atni keltirgan), Rashiddin Vatvot, Atoulloh Husayniy, turkiylarda Shayx Ahmad Taroziy (97 ta she'riy san'atni keltirgan) kabi allomalar badiiy san'atlarni tadqiq qila boshlaganlar.

Shunday san'atlar borki, she'rning ritmi, ohangi, musiqasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatish yo'li bilan uning ta'sir kuchini yanada oshiradi. Radd – ana shunday she'riy san'atlardan biri. U uzoq muddatlik tarixiy takomil tadrijiga ega. Qolaversa, bugungi o'zbek she'riyatida ham faol qo'llanib kelmoqda.

Ushbu maqolada Sharq mumtoz she'riyatida faol qo'llangan hamda bugungi o'zbek she'riyatida ham qo'llanib kelinayotgan radd badiiy san'ati, uning mohiyati, turli formalari, qolaversa, ulug' o'zbek shoiri Rauf Parfi ijodida qo'llanilishi tekshiriladi.

Kalit so'zlar: Sharq mumtoz adabiyoti, badiiy san'atlar, radd san'ati, Rauf Parfi, poetika.

Annotation

Classical Eastern literature focuses on how to write rather than what to write. In other words, serious attention was given to the poetic issues of the work, especially to the decoration of the work with artistic arts. Poetry arts sometimes give shape to poetry,

sometimes they serve to express very and deeply meaningful thoughts in a short and concise way, and sometimes they serve to express the creative concept in depth. In the beginning, scholars such as Nasr bini Hasan, Ibn Mu'taz, Kudama ibn Cafer, Omar Roduyani (73 Poetry arts), Persian Rashiddin Watwat, Atullah Husayni, Sheikh Ahmed Tarazi in Turks (97 Poetry arts) began to research artistic arts in Arabic literary studies.

There are arts that significantly affect the rhythm, melody and music of the poem and increase its effect. Radd is such a poetic art. It has a long-term historical development. It is also actively used in today's Uzbek poetry.

In this article, the art of rad, which is actively used in the classical poetry of the East and also used in modern Uzbek poetry, its nature, various forms and its use in the work of the great Uzbek poet Rauf are discussed. Parfy is checked.

Key words: Classical Eastern literature, Poetry arts, art of rejection, Rauf Parfi, poetics.

KIRISH (INTRODUCTION). Sharq mumtoz adabiyotida nimani yozishdan ko'ra qanday yozishga ko'proq diqqat qaratilgan. Ya'ni asarning poetika masalalariga, ayniqsa, asarni badiiy san'atlar bilan ziynatlashga jiddiy e'tibor qilingan. She'riy san'atlar ba'zida she'rga shaklan jilo bag'ishlasa, ba'zida ko'p va chuqur ma'noli fikrni qisqa, lo'nda ifodalashga, ba'zan esa ijodkor konseptsiyasini teran ifodalashga xizmat qiladi. Shunday san'atlar borki, she'rning ritmi, ohangi, musiqasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatish yo'li bilan uning ta'sir kuchini yanada oshiradi. Radd – ana shunday she'riy san'atlardan biri. U uzoq muddatlik tarixiy takomil tadrijiga ega. Qolaversa, bugungi o'zbek she'riyatida ham faol qo'llanib kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (METHODS).
Ma'lumki, she'riy san'atlar 3 turga bo'linadi:

1. Lafziy san'atlar;
2. Ma'naviy san'atlar;
3. Mushtarak san'atlar.

Radd – lafziy san’atlar turkumiga kiradi. Radd arabcha “qaytarmoq”dir. Ya’ni bir soʻzni she’r baytining turli oʻrinlarida takrorlash. Qaysi oʻrinda takrorlanishiga qarab raddning bir necha turlari farqlanadi [2;240]. Atoullloh Husayniy “Badoyi’us-s-sanoyi” asarida radd san’atining 8 nav’ini izohlagan [1;52-55]. Quyida ana shu sakkiz nav’ haqida soʻz yuritib, ularning Rauf Parfi she’riyatida qoʻllanishini tekshiramiz.

NATIJALAR (RESULTS). Birinchi nav’: bunda dastlabki misra boshida kelgan soʻz keyingi misra soʻngida keladi. Buni ilmi bade’da **tasdir** ham deyishadi:

Tinglamaysan mening nolamni,

Tinglamaysan, **tinglamaysan-ku** [3;76].

Yoki:

Qayt, Boʻynoq, **qayt**, Toʻrtkoʻz,

Hoy, odam bormi?.. **Qayt!** [3;204]

Ikkinchi nav’: birinchi misra oʻrtasida kelgan soʻz keyingi misra soʻngida keladi:

Balki, **bu** Osmon – Orzu sadosi,

Dengiz – xayollarin sadosidir **bu** [3;77].

Yoki:

Yoʻq, yoʻq! **Qayt**, Boʻynoq, **qayt**, Toʻrtkoʻz,

Hoy, odam bormi? **Qayt!** [3;205]

Radd san’atining qolgan Atoullloh Husayniy koʻrsatgan boshqa navlari bugungi kunda mukarrar, takrir, tasbe’, tasdir, anafora, epifora, misra takrori, band takrori, raddul qofiya kabi she’riy san’atlarga aylanib ketgan. Endi raddning shu shakllariga toʻxtalamiz.

Mukarrar (arabcha – takrorlangan) – she’r misralarida juft yoki takror soʻzlarni qoʻllash. Masalan:

Qushlar-qushlar qator-qator,

Qushlar, uyga qaytingiz [3;74].

Takrir (arabcha – takror) – bir soʻzning baytning turli oʻrinlarida takrorlanishi [2;306]. Unda soʻzning takrorlanish oʻrinlari qat’iy belgilanmagan. Masalan,

Poyezd chopar, poyezd chopar,

Poyezd chopar Sibirdan [3;74].

Yoki:

Yel **yig‘laydi**, el **yig‘laydi**,

Yig‘lar o‘zi ham o‘lim [3;75].

Tasbe’ – birinchi misra oxirida kelgan so‘z keyingi misraning boshida keladi:

Nahot, do‘stim, shu qabr – **senmi**?

Senmi yozilmagan shu kitob? [3;75]

Anafora – misralar boshida ayni so‘zning takror qo‘llanishi:

Yulduzlarga qarayman men ham.

Ba’zida keladir havasim.

Ba’zida bosadir og‘ir g‘am.

Ba’zida yetmaydir nafasim [3;171].

Epifora – misralar so‘ngida ayni so‘zning takror qo‘llanishi:

Bas, ey makkor, g‘ayri iymon **istamam**,

Bori fitna, bori yolg‘on **istamam**,

Menga onsiz ikki jahon **istamam**,

Insonmanam, o‘zga unvon **istamam** [3;264].

Misra takrori – bandning ilk misrasi band so‘ngida yoki she‘rning ilk misrasi she‘r so‘ngida takror qo‘llanadi:

Oqshom. Turkiston va yomg‘ir,

Sen yonimda, sen... yodimda...

Asta to‘xtar bu kuy og‘ir,

Kuy bo‘lib qolding yodimda.

Oqshom. Turkiston va yomg‘ir [3;260]

Yoki, shoirning 11 bandli “Muktibodh duosi” she‘ri “O Shiva! Xaloskor Shiva, madad ber” misrasi bilan boshlanib, ayni misra bilan yakun topadi.

Qo‘shmisra takrori – she‘r boshida kelgan ikki misraning keyingi bandalar, yoki she‘r so‘ngida takror qo‘llanishi. Masalan, 11 bandli “Muktibodh duosi” she‘rida dastlabki band boshida qo‘llangan quyidagi qo‘shmisra she‘rning 2, 6, 10-bandlarda ayni shaklda takror qo‘llanadi:

O Shiva! Xaloskor Shiva, madad ber,

Tokay shundoq qolur bu muqaddas yer [3;94-96].

Zanjirli takror – keyingi bandlarning har biri avvalgi bandlarning misralari bilan boshlanadi. She’r cho‘zilgani sari bu hol qat’iy ketma-ketlik va tartib asosida davom etadi. Rauf Parfining “Adashgan ruh” she’ri bunga yaqqol misol bo’ladi. She’r 4 misrali 24 banddan iborat. 2, 3, 4, 5-bandlar dastlabki bandning 2, 3, 4, 1-misralari bilan boshlansa, 6-band 2-bandning 2-misrasi bilan, 7, 8, 9, 10-bandlar esa 6-bandning 2, 3, 4, 1-misralari bilan boshlanadi. 11-band 2-bandning 3-misrasi bilan, 12, 13, 14, 15-bandlar esa 11-bandning 2, 3, 4, 1-misralari bilan boshlanadi. Xullas, bu zanjirli holat she’r so‘ngigacha davom etadi.

Rauf Parfining “Iymon asiri” to‘plamidan joy olgan 5 misralik 5 banddan iborat “Muncha g‘amgin bo‘lmasa o‘ylar” deb boshlanuvchi ayni misra bilan boshlanib, ayni shu misra bilan tugaydi [3;198].

Band takrori – she’rning ayni bandi to‘laligicha takror qo‘llanadi. Masalan, “Iymon asiri” to‘plamidan joy olgan 4 misralik 6 banddan iborat “Yoshlik” she’ri quyidagi band bilan boshlanib, ayni shu band bilan tugaydi:

Yuragingda, sening qo‘lingda
Toza chechak kabi o‘ynadim.
Yoshligim, men sening yo‘lingda
Sevintirdim, seni qiynadim [3;186].

Raddul qofiya – She’r boshida qofiyaga olingan so‘zning she’rning boshqa bandlarida takror qo‘llanishi. Masalan, Parfining “Soya” she’rida quyidagi band bilan boshlanadi:

Ortimdan ergashar bilgisiz **soya**,
Qora ro‘yo kabi sudralar sovuq.
Yo‘qdir panoh menga, yo‘qdir **himoya**,
Bemalol izma-iz kelar ul yovuq, –
Bandi bilan boshlangan 11 bandli she’rining so‘ngi bandi shunday:
Ortimdan ergashar bilgisiz **soya**,
Pinjingda bordir a’molu asos,
Yo‘qdir panoh menga, yo‘qdir **himoya**,

Do'stlar, u qasosdir, muqaddas qasos [3;207].

Parfi she'rlarida takror va uning ko'plab turlarini ham uchratish mumkin.

MUHOKAMA (DISCUSSION). Biz yuqorida takror, ya'ni raddning o'ndan ortiq turlarini ko'rib o'tdik. Va ilk bor adabiyotshunoslikda uchramaydigan takrir turlari – qo'shmisra takrori hamda zanjirli takror kabi terminlardan foydalanishni taklif qilmoqdamiz. Muhokamaga qo'yilgan ushbu masala yuzasidan she'rshunoslikda munosabat bildirilishini kutib qolamiz.

XULOSA (CONCLUSION). Demak, radd badiiy san'ati qadimiy bo'lsa-da, asrlar davomida she'riyatimizda muntazam qo'llanilib keldi, tadrijiy ravishda takomillasha bordi. Ba'zida o'z formalarini o'zgartirsa-da, yangidan yangi shakllarda bugungi adabiyotimizda ham faol foydalanilmoqda. Rauf Parfi she'riyati buni to'laligicha isbotlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. Атоуллоҳ Ҳусайний. “Бадойиъу-с-санойиъ”. – Т.: Гафур Гулом, 1981. – 400 б.
2. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Akademnashr, 2013. – 408 б.
3. Rauf Parfi. Iymon asiri. – Т.: “Akademnashr”, 2023. – 320 б.
4. Аваз Назаров О.Р. Алишер Навоий дostonларидаги йўл, йўловчи, сафар ва манзил талқинларида бадий тушларнинг роли. “Alisher Navoiy” xalqaro jurnali. – 2022. – № 3. – Б.44–57.
5. Avaznazarov O.R. The role of the image of Saki in the Navoi's literary and historical mission. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 9 / Issue: 3 / – Macedonia, 2020. – P.10–17.
6. Аваз Назаров О.Р. Image of wine in lyrics of Navoi. Ўзбекистонда хорижий тиллар. – 2019. – № 1. – Б. 163–170.
7. Avaznazarov O.R. The role of the image of Saki in the poem “Hayratu-l-abror”. Sheffield, 2019, p 70-74.
8. Аваз Назаров О.Р. “Фарҳод ва Ширин”да соқий образи. Алишер Навоий ва XXI аср: Тез. Халқ– Тошкент, 2020. 480-482 б.

9. Авазназаров О.Р. “Лайли ва Мажнун” достонида соқий образи. Тез. Халқ. Илм.амал.конф. 5-6 март 2020. – Бухоро, 2020. 208-210 б.
10. Авазназаров О.Р. “Садди Искандарий” достонида соқий образи. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги илмий журнали. – 2020. – № 2. – Б. 1–8.
11. Нуриддинов Ш.Б. Авазназаров О.Р. Эпизоды сна в поэме Алишера Навои «Семь планет». Молодой ученый, 2015. – С.942-944.
12. Авазназаров О.Р. “Фавойиду-л-кибар”да соқий образидан фойдаланиш усуллари. Тез. Респ.илм.масоф.онлайн конф. 26-ноябрь 2020. 9-10-б.
13. Авазназаров О.Р. Соқий образи генезиси. – Урганч: Ilm sarchashmalari, 2019. – № 11. – Б. 71–75.
14. Avaznazarov O.R. Moddiy ashyodan – poetik obrazga. Til va adabiyot ta’limi. – 2019. – № 4. – Б. 39–40.
15. Авазназаров О.Р. Аҳмад Яссавий ҳикматларида соқий образининг ўрни. Тез. – Нур- Султан, 2019. 58-62.
16. Авазназаров О.Р. Яссавий ва Боқирғоний ҳикматларида соқий образининг талқинлари. ЎЗА илмий журнали. – 2019. – № 12. – Б. 11–20.
17. Авазназаров О.Р. Навоий ва Огаҳий лирикасида соқий тимсоли билан боғлиқ муштаракликлар. – Урганч, 2019. 154-158 б.
18. Avaznazarov O.R. “Farhod va Shirin”da yo‘lovchi obrazi va badiiy tush aloqadorligi. Респ.онлайн илм.амал.конф. 5-январь 2021. – Бухоро. 15–18-б.э
19. Avaznazarov O.R. Yo‘lovchi obrazi taqdirida badiiy tushning o‘rni (“Layli va Majnun” dostoni misolida). – Тошкент, 2021. 387-390 б.
20. Авазназаров О.Р. “Лисону-т-тайр”да бадий туш ва сафар уйғунлиги. Респ.илм.-амал.анж. 20-май 2021. – Самарқанд. 153–157-б.
21. Avaznazarov O.R. Yo‘l obrazi tadqiqiga doir ba’zi mulohazalar. Tez. Resp. Ilm.konf. 20–21-may 2021. – Qarshi, 2021. 102-103-b.
22. Авазназаров О.Р. “Сабъаи сайёр” достонида бадий туш ва сафар уйғунлиги. IV анъанавий халқ. конф. 3-4-ноябрь 2021. – Навоий шаҳри, 2021.
23. Авазназаров О.Р. Темурийлар даври адабиётида соқий тимсолининг ўрни. Мақ. Респ. Илм.-амал. Конф. – Тошкент, 2021 йил. – Б.199–206.